

EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: A IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFISSIONAIS

Alivia Rodrigues Vieira^{1a}; Ester Rocha Costa^{1b}; Douglas Henrique Alves da Silva^{1c}; Luiz Miguel Neris Cardoso^{1d}; Tatiana Batista^{1e}; Karla da Silva Malaquias^{1f}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Física/ Graduação

O ensino de Química superior frequentemente enfrenta o desafio de conceitos teóricos que parecem distantes da realidade do aluno, podendo gerar desinteresse e uma compreensão superficial da matéria. Este trabalho abordou como a experimentação prática atuou como uma ferramenta pedagógica essencial para superar essa lacuna, conectando os conceitos à sua aplicação real. Nesse sentido, o objetivo foi demonstrar, a partir de uma vivência na disciplina de Química Geral Experimental, como um modelo de ensino focado em práticas laboratoriais contribuiu para o fortalecimento do conhecimento e para o desenvolvimento de competências na formação de profissionais da Química. A metodologia combinou a análise da própria vivência prática, documentada em relatórios técnicos produzidos ao longo da disciplina na Universidade Federal de Jataí, com o embasamento de uma revisão bibliográfica sobre o tema. As práticas realizadas incluíram a Calibração de vidrarias; Medidas de densidade; Preparo e padronização de soluções; Titulação de amostras comerciais; Síntese de monocristais e do ácido acetilsalicílico. Como resultado, o aprendizado se mostrou amplo: a calibração de vidrarias ensinou a diferença prática entre precisão e exatidão; as titulações tornaram visível o conceito de estequiometria e sua aplicação no controle de qualidade de alimentos; e as sínteses desenvolveram a capacidade de avaliar a eficiência de uma reação por meio do cálculo de rendimento e de pensar criticamente sobre a pureza de um produto ao analisar resultados inesperados. A análise da experiência, portanto, apontou para a ideia de que a metodologia que combinou a execução de experimentos com a elaboração de relatórios foi fundamental na formação em Química. Essa vivência reforçou que as aulas práticas aprofundaram a compreensão da matéria, desenvolveram a capacidade de analisar e resolver problemas e, principalmente, motivaram os estudantes a seguirem na carreira.

Palavras-chave: Ensino de química; Experimentação prática; Formação de profissionais; Práticas laboratoriais; Aprendizagem significativa.

a: alivia.vieira@discente.ufj.edu.br
b: ester.costa@discente.ufj.edu.br
c: douglas.alves@discente.ufj.edu.br
d: luiz.cardoso@discente.ufj.edu.br
e: tatianabatista@ufj.edu.br
f: kmalaquias@ufj.edu.br